

QANDLI DIABETNING KELIB CHIQISH MEXANIZMI VA RIVOJLANISHI

Egamqulova Zarnigor

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

2-kurs talabasi Tel: +998992065630

Email:egamqulovazarnigor47@gmail.com

Anatatsiya: me'da osti bezining insulinga javobgar hujayralari-beta hujayralari . Qandli diabetning asoratlari. Qandli diabetning patogenetik asoslari. Qandli diabet-giperglikemiyaning surunkali holati. Qandli diabetning og'ir kechishi, insulin bilan davolanishi. Qandli diabetning insulinga bog'liq va bog'liq bo'lmagan turlari.

Kalit so'zlar: beta-hujayralar, qandli diabet, giperglikemiya, atsidoz, ateroskleroz, semizlik, MNS shikastlanishi, ko'rishning xiralashishi, 1-tip diabet, 2-tip diabet, qandli diabet asoratlari, virusli infeksiyalar.

Abstract: insulin-responsive cells-beta cells of the pancreas. Complications of diabetes. Pathogenetic bases of diabetes. Diabetes-chronic condition of hyperglycemia. Severe course of diabetes, treatment with insulin. types that are not liq.

Key words: beta cells, diabetes, hyperglycemia, acidosis, atherosclerosis, obesity, MNS damage, blurred vision, type 1 diabetes, type 2 diabetes, complications of diabetes, viral infections.

Анатолизация: инсулин-респонцирующие клетки поджелудочной железы . Применение диабета. Патогенетический бас диабета. Хроническое состояние диабета-гипергликемии. Смотрите диабет, лечение инсулином. Инсулинозависимые и инсулинозависимые типы диабета.

Ключевые слова: бета-клетки, диабет, гипергликемия, ацидоз, атеросклероз, ожирение, травма ЦНС, помутнение зрения.

Agar kishi qonida shakar (glyukoza) miqdori me'yordan oshib ketgan bo'lsa, bu kasallik -qandli diabetning birinchi alomati hisoblanadi. Inson tanasida insulin ishlab chiqarish uchun me'da osti bezi hujayralari (beta-hujayralar) javobgardir. Bir vaqtning o'zida insulin hujayralarga glyukozani o'zlashtirishga ham yordam beradi. Bu metabolik kasallik irsiy yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Insulin yetishmasligida terida yiringli va boshqa teri kasalliklari paydo bo'lishi, tishlar, buyrak, ateroskleroz, stenokardiya, gipertoniya rivojlanishi, ko'rishning buzilishi kabi ikkilamchi patologiyalar kuzatiladi. Diabetni patogenetik asoslari kasallik turiga bog'liq bo'ladi. Bir-biridan tubdan farq qiluvchi uning ikki turi farqlanadi. Zamonaviy endokrinologiya kasallikning tasniflanishini shartli deb atasa ham, kasallikning har bir turida davolash strategiyasini belgilash muhim ahamiyatga ega. Bu ularning har birida alohida-alohida to'xtalishni talab qiladi. Umuman olganda, qandli diabet, aslida metabolik kasalliklar turiga kiradi. Bu vaqtda faqat uglevod almashinuvi buziladi va giperqlikemiya kelib chiqadi. Muammoning eng muhim asosi to'qima bilan insulin o'zaro ta'sirlashuvi buzilishi hisoblanadi. To'qimalarga glyukozaning o'tmasligi, glyukozaning glikogen sifatida jigarda depo bo'lib to'planmasligi uning qondagi miqdorini oshishiga sabab bo'ladi. Ana shu o'zgarishlar qandli diabetni keltirib chiqaradi.

Kasallikning rivojlanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

1. Feoxromositoma — buyrak usti bezi o'simtasi, natijada insulinga aks ta'sir etuvchi gormonlar ko'p ishlab chiqariladi.
2. Buyrak usti bezlari giperfaolligi (giperkortitsizm).
3. Gipertrioz.
4. Jigar sirrozi.
5. Uglevodlarga sezuvchanlik buzilishi.

Vaqtincha giperqlikemiya — qonda glyukoza miqdorining vaqtinchalik oshishi. 1

^{1 1} Qarang <https://mymedic.uz/kasalliklar/endokrinologiya/qandli-diabet/?ysclid=lhepvlr9bv12353073>

Bunday holatlarda ikkilamchi qandli diabet yuzaga keladi va asosiy omil bartaraf etilganda diabet ham o'z-o'zidan yo'qoladi, lekin bu omillarning uzoq vaqt davomida ta'sir etishi birlamchi diabetga olib kelishi mumkin. Kasallikni turlash muhim hisoblanadi, chunki bu kasallikning turlari boshlang'ich davrda bir-biridan tubdan farq qiladi va davolash ham shunga qarab belgilanadi. Kasallik qancha uzoq davom etaversa, uni davolash usullari bir-birga o'xshab ketaveradi. 1-Tip diabet. Shuningdek insulinga bog'liq diabet deyiladi. Ko'pincha yoshlar, 40 yoshgacha bo'lgan, ozg'in odamlar aziyat chekadi. Kasallik og'ir kechadi, davolash uchun insulin beriladi. Sababi: organizm me'da osti bezi hujayralarini yo'q qiluvchi antitana ishlab chiqaradi. Diabetni 1-turidan butunlay davolanib bo'lmaydi, lekin ba'zi hollarda bez faoliyatini me'yorda ushlab turib, parhezga amal qilinsa, kasallik bemorni ortiqcha bezovta qilmaydi. Doimiy ravishda sun'iy insulin qabul qilish talab etiladi. Insulin oshqozon-ichak traktida parchalanib ketishi bois, u faqat inyeksiya orqali ovqatlanish vaqtida kiritiladi. Qat'iy parhezga amal qilib, ovqat ratsionidan yengil hazm bo'luvchi uglevodlarni (shakar, shirinliklar, mevali sharbatlar) butunlay chiqarib tashlash ko'rsatiladi.

2-Tip diabet. Bu insulinga bog'liq bo'lmagan diabet deyiladi. Ko'pincha yoshi kattalar, to'laroq, 40 yoshdan o'tganlar aziyat chekadi. Sababi: hujayralarning oziq ko'pligidan insulinga ta'sirchanligining yo'qolishidir. Kasallikni davolashda har doim ham insulin kerak bo'lavermaydi. Faqatgina malakali shifokor davolash tartibini belgilay oladi. Avvalo bunday bemorlarga parhez buyuriladi. Shifokor tavsiyasiga amal qilish muhim ahamiyatga ega. Tana vaznini me'yorga kelguncha asta-sekin, oyiga 2-3kg tushirib borish tavsiya etiladi. Parhezga amal qilmaganda qonda shakar miqdorini tushiruvchi dorilar, eng og'ir hollarda insulin buyuriladi. Qonda glyukoza miqdorining boshqarilishi. Qonda glyukozaning miqdori sog'lom kishilarda normada 3,8-6,3 mmol/l (60-120 mg%) bo'lib, kamayishi – gipoglikemiya, ko'payishi – giperqlikemiya va giperqlikemiya

vaqtida siydik bilan glyukozaning ajralishi esa – glikozuriya deyiladi. Qonda glyukoza miqdorining regulyatsiyasida:

- 1.Regulyator organ-jigar;
- 2.Gumoral-ichki sekretiya bezlarining gormonlari;
- 3.MNS qatnashadi.

Ichak vorsinkalaridan qonga so'rilgan glyukoza qopqa venasi orqali jigarga borib, jigarda ma'lum miqdor glyukoza glikogenga aylanadi, so'ng jigar arterial qon tomiri (a.hepatisa) orqali jigardan chiqib, xamma to'qimalarga tarqaladi.Qonda glyukozaning miqdori oshsa refleks yo'l bilan markaziy nerv sistemasidagi metabolik markazlar qo'zg'aladi va gipotalamusga (glyukoza miqdorini impuls MNS dan regulyatsiya qiluvchi markazga) berilib, undan parasimpatik nerv tolalariga (n.vagus) o'tadi. So'ng oshqozon osti bezi b-xujayralariga o'tkaziladi. U yerda insulin sintezi tezlashadi. Insulin muskul to'qimasida glyukozani glikogenga aylanishini tezlashtiradi. Aksincha, qonda glyukozaning miqdori kamayganda impuls MNS dan gipotalamus orqali simpatik nerv tolalariga o'tib, buyrak usti bezi mag'iz qismiga boradi va adrenal gormonining sintezlanishini tezlashtiradi. Adrenalin esa glikogenni glyukoza parchalanishini tezlashtiradi va qonda glyukozaning miqdori oshadi.Qonda glyukoza miqdori va glyukoza metabolizmining gormonlar ta'sirida regulyatsiyasi sxematik quyidagicha ko'rinishga ega:

1.

Glyukokortikosteroidlar - aminokislotalardan glyukoza sintezlanishini tezlashtiradi,

2. Adrenalin va glikogen ta'sirida regulyatsiya qilinadi,
3. Insulin turli xujayra membranalarining glyukoza o'tkazuvchanligini oshiradi.Shunday qilib, glikogen parchalanishi va sintezi, glikoliz va glyukoneogenez tezligini gormonlar ta'sirida boshqarilishiga asoslanib turib, quidagi xulosalar chiqarish mumkin: Ovqatlanishdan so'ng qonda glyukoza miqdorini keskin oshib ketishini oldini olish;

1. Jismoniy mexnatda mushaklarda energiyaga bo'lgan talabni qondiradi;

2. Nerv to'qimalari, eritrositlar, urug'donlar, buyraklarning mag'iz qismini ochlikda energiya manbai sifatida glyukoza bilan ta'minlash. Uglevodlar almashuvini regulyatsiyasining buzilishi (insulin gormonining etmasligi) qandli diabet kasalligini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu vaqtda: - Giperglikemiya va glikozuriya-qonda qandning miqdori xatto 1000mg% dan oshib ketishi, hamda siydik bilan glyukoza ko'p miqdorda (bir necha yuz gramm) ajralishi mumkin. - Asetonomiya va asetonuriya-qonda aseton, asetosirka kislotasi-oksimoy kislotasining miqdori ortib, xatto siydik orqali ko'p miqdorda ajraladi. Sog'lom organizmda oksimoy va asetouksus kislotalari asetonga aylanmaydi, balki SO₂, N₂O ga qadar oksidlanib ketadi. Qonning pH= 7,0 va hatto kislotali tomonga (normada qonning pH= 7,35-7,4 bo'ladi) surilishi yuz berib, bu xolatga asidoz deyiladi. 2 - Oqsilning to'qimalarda parchalanishi tezlashib, azot tutuvchi oxirgi moddalar ham siydik bilan ko'p miqdorda ajraladi; - Suv va tuz almashinuvi ham buziladi. Chunki, qandli diabet kasalligida avvalo: 1. Glikogen sintezi pasayadi, hatto to'xtashi mumkin. 2. Glyukoza-6-fosfatning hujayrada miqdori kamayadi, chunki geksokinaza fermentining aktivligi pasayib, glyukoza-6-fosfatazaning aktivligi oshadi. 3. Krebs siklining tezligi susayadi. 3 Xulosa qilib aytganda, uglevod almashinuvi regulyatsiyasining buzilishi uglevodlarnigina emas, aminokislotalar, yog'lar, suv va mineral tuzlar almashinuvining buzilishiga olib keladi.

Hozirgi kunda ilmiy izlanishlar natijasida qandli diabetni keltirib chiqaruvchi omillar quyidagicha etib belgilangan:

Irsiyat. Albatta, kasallik ta'sir etuvchi omillar bo'lmaganda rivojlanmaydi, lekin moyillik yuqori bo'ladi.

Semizlik. Ortiqcha vazn ikkinchi turdagi diabet shakillanishiga olib keladi.

²Sabirova.R.A Biokimyo 1-qism Toshkent-2020

³Qarang <https://e-library.sammu.uz>

Kasalliklar. Insulin ishlab chiqarish uchun javobgar beta hujayralarini shikastlanishiga olib keluvchi kasalliklar. Ularga pankreatit, me'da osti bezi saratoni, boshqa endokrin bezlar kasalliklari kiradi.

Virusli infeksiyalar (qizamiq, suvchechak, yuqumli gepatit va boshqa kasalliklar). Ushbu infeksiyalar diabet rivojlanishiga hissa qo'shadi. Ayniqsa, xavf ostida bo'lgan odamlar uchun.

Stress, asabiylashishdan yiroq bo'lish tavsiya etiladi.

Yosh. Yosh ortishi bilan har o'n yilda diabet rivojlanish xavfi ikki baravar ortadi.

Bu ro'yxatga ikkilamchi diabet chaqirishi mumkin bo'lgan omillar kiritilmagan, chunki asosiy omil bartaraf etilganda kasallik ham tuzalib ketadi. Agar kasallik mavjudligiga shubha bo'lsa, uni tasdiqlash yoki inkor qilish kerak bo'ladi. Buning uchun bir qator laboratoriya va instrumental tahlil usullari bor va ular yordamida kasallikka aniq tashxis qo'yilishi mumkin. Ularga:

1. Qonda glyukoza miqdori uchun sinov — och qolganda glyukoza miqdorini aniqlash;

2. Glyukozaga sezuvchanlik sinovi — och holatda va ovqatdan keyin ikki soat o'tib qondagi glyukoza miqdorini solishtirish;

3. Glikemik kuzatuv — kun davomida qondagi qand miqdorini bir necha bor tahlil qilish. Davolash samarasini o'rganish uchun qo'llaniladi;

4. Siydikda glyukoza, oqsil, oq qon hujayralari mavjudligini tekshirish;

5. Siydikda atseton mavjudligini tekshirish;

6. Qonda glikolizlangan gemoglobin miqdorini aniqlash;

7. Qonning biokimyoviy tahlili;

8. Qondagi endogen insulinni aniqlash;

9. EKG — diabetdan miokard ko'rgan zararni aniqlash uchun;

10. UTT, kapillyaroskopiya kabilar yordamida qon tomirlar shikastlanish darajasini o'rganish uchun.

O'z-o'zidan diabet inson hayoti uchun xavfli emas. Uning asoratlari va oqibatlari xavfli hisoblanadi. Eng ko'p uchraydigan asoratlarga to'xtalib o'tamiz. Jumladan, diabetik neyropatiya, koma, arterial qon bosimining oshishi kabilarni keltirishimiz mumkin. Qandli diabetda infeksiyalarga moyillik, yaralar bitishining pasayishi, tomirlar degeneratsiyasining tezlashishi organizmning mukopolisaxaridlarni sintezlash qobiliyatining, pasayishi bilan bog'liqdir. 4 Ikkinchi turdagi diabetda esa umuman boshqacha holat. Chunki u noto'g'ri ovqatlanish va hayot tarzi natijasida shakllanadi, shuning uchun profilaktik chora-tadbirlarni qo'llasa bo'ladi, demak:

1. Tana vaznini normallashtirish;
2. Qon bosimi va yog'lar almashinuvini nazorat qilish;
3. Yengil hazm bo'ladigan ovaqatlar iste'mol qilish;
4. Jismoniy faollikka amal qilish va shu bilan birga haddan ziyod zo'riqishlardan o'zini tiyish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirxamidova.P Biologik kimyo va molekulyar biologiya 1-qism
2. Sabirova.R.A Biokimyo 1-qism Toshkent-2020
3. Sobirova.R.A Abrorov.O.A Ioyatova.F.X Aripov.A.N Biologik kimyo Toshkent-2006
4. Дедов И.И., Фадеев В.В. Введение в диабетологию (Руководство для врачей). М.: Берг, 1998. – 200 с
5. Дедов И.И., Шестакова М.В., Миленьякая Т.М. Сахарный диабет: ретинопатия, нефропатия. М.: Медицина, 2001. – 176 с

Internet saytlari

<https://e-library.sammu.uz>

<https://mymedic.uz/kasalliklar/endokrinologiya/qandli-diabet/>

⁴ Sobirova.R.A Abrorov.O.A Ioyatova.F.X Aripov.A.N Biologik kimyo Toshkent-2006 459-bet